

Щодо розмежування понять «нормотворчість» і «правотворчість»

Новіков В.В.¹

Отримано	Затверджено	Секція	УДК
11.11.2021	16.12.2021	Право	340

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5817107>

Ліцензовано за умовами Creative Commons BY 4.0 International license

Анотація. В статті досліджуються питання співвідношення складових елементів категорій «нормотворчість» і «правотворчість». Визначено, що вони є суміжними категоріями. Підкреслено, що поняття критерій «нормотворчість» відрізняється від поняття «правотворчість». Обґрунтовано позицію відносно змістовної різниці складових елементів та елементів нормотворчості. Доведено, що складові елементи цих категорій не є їх стадіями. Стверджується, що нормотворчість є більш широкою категорією в порівнянні з правотворчістю. Нормотворчість це процес створення і закріплення соціальних і правових норм. Підкреслено, що нормотворчій процес уявляє як правознавчий так і соціологічний інтерес. Зауважено, що нормотворчій процес співпадає за обсягом з правоутворенням, а його заключним етапом є право закріплення, що по суті є правотворчістю. Констатовано, що законотворчість є підвидом правотворчості.

Ключові слова: нормотворчість, правотворчість, складові елементи, соціальні норми, правоутворення, право закріплення.

Concerning the distinction between the concepts of "rule-making" and "law-making"

Annotation. The social system is part of a complex business. Its effective functioning requires internal regulators that regulate and apply its active particles. Such regulators are rules of conduct, which should be in normal norms. According to current legal information, doctrine is a rule of law that is diverse for everyone. Real estate, a matter of understanding and change, is that they are trying to create different rules that are not straightforward. To date, scientific discussions are ongoing regarding the correlation of the categories "rulemaking", "lawmaking", etc.

This doctrinal problem is a cyclic regularity that becomes practical. With regard to the lawmaking process, one must adhere to the rigor that has Orthodox norms to address this issue, and relevant reviews have been proposed from that point on. These problems are urgent and they are examining their relevance.

The article deals with the issues of the correlation of the constituent elements of the categories "rule-making" and "law-making". It is determined that they are contiguous categories. It is emphasized that the concept of "rule-making" criterion differs from the concept of "law-making". The position on the content difference of the constituent elements and elements of rule-making is

¹ Новіков В.В., к.ю.н., доцент, ЗВО «Львівський університет бізнесу та права», ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0935-4000>

grounded. It is proved that the constituent elements of these categories are not their stages. It is argued that rule-making is a wider category than law-making. Normmolding is a process of creating and consolidating social and legal norms. It was emphasized that the rule-making process represents both legal and sociological interest. It is noted that the rule-making process coincides in volume with law-formation, and its final stage is the right of consolidation, which is essentially a law-making process. It is stated that lawmaking is a subset of law-making.

Keywords: rule-making, law-making, constituent elements, social norms, law-formation, right to consolidate.

Вступ

Суспільна система держави це складний комплексний механізм. Для її ефективного функціонування необхідна наявність соціальних регуляторів, що регламентують і упорядковують дію її частин. Такими регуляторами є правила поведінки, що містяться у соціальних нормах. Згідно з сучасною юридичною доктриною правові норми є різновидом соціальних. Натомість, питання щодо позначення та визначення змістовної сутності процесів утворення соціальних норм різних видів не є таким однозначним. На сьогодні тривають наукові дискусії з приводу співвідношення категорій «нормотворчість», «правотворчість», «закономотворчість», «правоутворення».

Ця доктринальна проблема цілком закономірно переходить у проблему практичного характеру. Оскільки процес правотворчості повинен відбуватися у суворій відповідності до правових норм, то тут виникає питання, з якого моменту він підлягає регламентації. Це становить проблематику обраної теми наукової статті та обумовлює її актуальність.

Мета статті полягає в обґрунтуванні співвідношення складових елементів категорій «нормотворчість» і «правотворчість».

Результати

У сучасній науковій літературі комплекс елементів категорій «нормотворчість» і «правотворчість» розглядаються як стадії. Наукою обґрунтовано, що стадії будь якого процесу відбуваються у певній послідовності, що зумовлює кінцевий результат. У нашому випадку явища(складові елементи) можуть відбуватися паралельно, можуть зумовлюватися одне одним, а можуть перериватися певному етапі. Тому вести мову про стадії цього процесу не доречно, а цілком закономірно вживати термін співвідношення «складових елементів», «нормотворчість» і «правотворчість».

Поняття «нормотворчість» необхідно відрізнити від поняття «правотворчість». У юридичній літературі дані терміни іноді використовуються як синоніми. Натомість, поняття «нормотворчість» має більший обсяг. Так у наукових джерелах обґрунтовується, що нормотворчість включає в себе як технічну та і соціальну нормотворчість. Остання охоплює як правотворчість (у тому числі законотворчість), так і не правову нормотворчість (формування корпоративних, релігійних та інших соціальних норм). Результатом правотворчості є правова норма, яка здійснює правовий вплив на суспільні відносини. Результатом нормотворчості може бути й інша соціальна норма (релігійна, моральна, політична, технічна, корпоративна тощо). Таким чином, нормотворчість це більш широке поняття, яке включає в себе всі види і способи створення правил поведінки відповідним чином уповноважених суб'єктів. [1,с.67]. З таким твердженням не можна повністю погодитись. Якщо йдеться про створення не правових видів соціальних норм(моральних, корпоративних, релігійні тощо), то нормотворчість починається у соціумі і закінчується там, не піднімаючись на офіційний рівень. У такому випадку не можна вести мову про наявність у нормотворчості відповідним чином уповноважених суб'єктів. Якщо йдеться про створення правових норм то, в такому випадку через формування права, нормотворчість стає правотворчістю (процес формування права починається у соціумі, а закінчується на рівні офіційних органів або посадових осіб). Таким чином, беззаперечним є те, що нормотворчість це більш ширша категорія, оскільки охоплює створення всіх видів норм, технічних і соціальних, зокрема правових.

На думку С.О.Комарова, співвідношення правотворчості і нормотворчості можна висловити в такій формулі: всяка правотворчість включає нормотворчість як процес, але не всяка нормотворчість стає правотворчістю і тотожна їй [2, с.81].

Тому, безсумнівно, стверджувати, що нормотворчість – це процес створення і закріплення соціальних і правових правил поведінки в суспільстві і державі, з подальшим їх функціонуванням в законодавчих актах держави і прийняттям деяких з них, в якості офіційно незакріплених, але діючих, що мають важливе місце у внутрішньодержавному громадському житті [3, с.230].

Нормотворчий процес на всіх етапах свого розвитку уявляє не тільки правознавчий, а й соціологічний інтерес. По-перше, за своєю природою це соціальне явище : яке реалізує певні інтереси соціальних груп і прошарків і вже в силу цього підлягає соціологічним дослідженням. По-друге, для соціології важливо розуміти, які саме чинники соціального характеру впливають на зміст нормотворчості, які саме з фактично сформованих соціальних норм отримують законодавче оформлення і закріплення [4, с.85]. У зв'язку з цим на перший план виходить свідомість особи як своєрідного інструменту, корисних і внаслідок чого закріплення у соціумі. У разі переходу інших видів соціальних норм до категорії правових, таким інструментом стає правосвідомість, яка з'єднує відносно самостійні процеси нормотворчості та правотворчості в єдиний процес формування права (правоутворення).

Формування права (правоутворення) є відносно тривалим процесом, який починається з визнання державою певних суспільних відносин, що повторюються, усвідомлення необхідності їх правового регулювання, формального закріплення і державного захисту юридичними приписами [5, с. 320].

Сучасна юридична література характеризується наявністю різних дискусійних підходів до розуміння феномена правоутворення, що визначається як процес, через який здійснюється трансформація соціальних чинників у юридичні норми і [6, с. 16]; специфічна технологія, змістом якої є сукупність суспільних відносин, націлених на вирішення певних завдань (забезпечення правотворчості, аналіз суспільних відносин, прийняття рішення про розробку проекту нормативно-правового акта, його розгляд, затвердження тощо) [7, с. 73]; форма взаємодії об'єктивних і суб'єктивних чинників спільного розвитку, зумовлених загальнокласовими (загальнонародними) інтересами, в процесі якої відбувається формування правосвідомості й волі панівного класу через правотворче волевиявлення уповноважених державою суб'єктів і подальша об'єктивація правотворчого волевиявлення у вигляді нормативно-правового акту Державою [8, с. 28-29]; легітимна діяльність індивідів та їхніх об'єднань, у результаті якої під впливом певних об'єктивних потреб стихійно формуються правові відносини (природою яких є правосвідомість), що в подальшому санкціонуються державою [9, с.15]; гносеологічний акт усвідомлення соціальної дійсності з метою її коригування через прийняття юридичних норм [10, с. 9]. Правоутворення об'єднує в собі всі форми і засоби виникнення, розвитку та зміни права, у тому числі й правотворчість. Процес правоутворення має будуватися з урахуванням базових соціальних цінностей з формуванням позитивних ціннісних установок, зорієнтованих на загальнолюдське, абсолютне і вічне [11, с 42].

О.Ф. зауважує, що право творення є формою виникнення і буття права, а саме правоутворення існує до правотворчості, поряд із ним, у вигляді правотворчості, після правотворчості у вигляді реалізації права [12, с. 294]. Натомість з цього не витікає, що правоутворення є більш ширшим поняттям ніж нормотворчість, правотворчість та законотворчість. Це вірно, що до правотворчості та законотворчості. Однак, нормотворчість означає і створення технічних норм, і соціальних, і правових (як окремого виду соціальних). Отже, нормотворчість співпадає за обсягом з правоутворенням (формуванням права) у випадках, коли мова йде про створення виключно правових норм.

Відтак, М.В. Цвік наголошує, що формування права (правоутворення) є складним, багатоаспектним соціальним процесом, обумовленим взаємодією об'єктивних та суб'єктивних чинників, що визначають і забезпечують утворення нових норм права. Використання санкціонованих державою звичаїв, норм моралі, релігії, громадських організацій також є поширеним явищем при формуванні різних правових систем. Переважна більшість правових норм має моральний зміст і вони є одночасно нормами моралі, санкціонованими державою. Досить часто право тією, чи іншою мірою формується під впливом релігійних норм.

Наймасштабнішим було право закріплення релігійних норм у мусульманських країнах, де догмати релігії стали офіційним джерелом права. Правові системи різних країн дублюють заповіді, що зафіксовані у релігійних джерелах (не вбивай, не кради тощо). Одним із стародавніх способів формування права є санкціонування звичаїв шляхом визнання деяких звичаїв і закріплення їх у чинному законодавстві, судовій або адміністративній практиці [5, с. 323, 321]. Наприклад, ст. 7 Цивільного кодексу України (ЦК) передбачає можливість застосування звичаїв, які є ustalеними у сфері цивільних відносин.

Крім того, М. В. Цвік висловлює припущення, що заключним етапом процесу правоутворення є правозакріплення, тобто, надання певним правилам поведінки юридичної сили, встановлення міри можливої чи належної поведінки суб'єктів суспільних відносин. ... Правозакріплення відбувається шляхом санкціонування, тобто надання загальної обов'язковості і захисту з боку держави найбільш загальним і важливим правилам, що об'єктивно народжуються в суспільстві. Спочатку державне санкціонування обмежується наданням юридичної сили судовим рішенням, звичаям, договірним відносинам. Згодом шляхом нормотворчості та правотворчості державних органів з'являється писане право (законодавство) [5, с. 323]. Отже, під правозакріпленням розуміють організаційно врегульовану, особливу форму діяльності держави або безпосередньо народу, внаслідок якої потреби суспільного розвитку і вимоги справедливості набувають правової форми, що виявляється у певному джерелі права (нормативному акті, прецеденті, звичаї та інших). Але у даному випадку слід визнати, що правозакріплення та правотворчість збігаються за обсягом, що призводить до необгрунтованого нагромадження термінології.

В демократичному суспільстві сутність законотворчості полягає у вираженні зальної волі громадян, які мають право брати участь «особисто через своїх представників» у створенні законів. Усі інші акти правотворчості є вираженням волі або окремих посадових осіб, або державних органів, у тому числі й судових, органів місцевого самоврядування (акти Президента, Уряду, міністерств, відомств, адміністрацій і глав муніципальних утворень, судів - при винесенні рішень, що мають нормативне значення тощо), або представників окремих держав, або державних утворень (наприклад, при укладанні нормативних договорів), а також адміністрацій підприємств, установ, організацій при створенні корпоративних нормативних актів. Правотворчість не можна зводити до законотворчості. Законотворчість є монополією представницьких вищих органів держави (в Україні - Верховної Ради) у передбачених законом випадках, законотворчість - важлива складова частина правотворчості, яка забезпечується прийняттям законів [11, с. 89]. Слід усвідомити, що законотворчість - це процес, який формується безпосередньо і практикою, і вимогами життя, спираючись на величезний обсяг знань [13, с. 515]. Тому слід констатувати, що законотворчість можна визначити як підвид правотворчості, пов'язаний виключно із прийняттям парламентом держави законів за суворо регламентованою процедурою.

Висновки

Таким чином, слід констатувати, що правотворчість, законотворчість та формування права (правоутворення) не можна вважати етапами нормотворчості, так як ці категорії не утворюють послідовний процес, а можуть відбуватися паралельно, зумовлюватися одне одним, а можуть перериватися на певному етапі. Тобто вони виступають складовими елементами, а не стадіями нормотворчості. З вказаних категорій, оскільки охоплює створення всіх видів норм: технічних, соціальних в тому числі правових. Найбільший обсяг нормотворчості по відношенню до інших категорій зумовлений тим, що коли йдеться про створення не правових видів соціальних норм (моральних, корпоративних, релігійних і т.п.), то нормотворчість починається у соціумі і там закінчується, не піднімаючись на офіційний рівень. У разі створення правових норм здійснюється процес правотворчості (формування права), який починається у соціумі, а закінчується на рівні офіційних органів або посадових осіб. Нормотворчий процес завжди тісно пов'язаний зі свідомістю особи через яку відбувається сприйняття правил поведінки, їх оцінка і закріплення. У соціумі. У разі переходу інших видів соціальних норм до категорії правових, таким інструментом виступає правосвідомість, яка з'єднує відносно самостійні процеси нормотворчості та правотворчості в єдиний процес формування права (правоутворення).

Список використаних джерел

1. Керимов Д. А. Культура и техника законотворчества: [монографія]. М. : Юридическая литература, 1991. 160 с.
2. Комаров С. А. Общая теория государства и права. М, : Норма. 2006. 440 с.
3. Марченко М.Н. Теория государства и права .М.:Зерцало, 2006. 640с.
4. Касьянов В. В. Социология права. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. 480 с.
5. Цвік М. В. Загальна теорія держави і права. Х. : Право, 2004. 432 с
6. Цвік М. В. Про сучасне право розуміння. *Вісник Академії правових наук України*. 2004. №4. С.15-20.
7. Коталейчук С. П. Правотворчість та законотворчість: чинники впливу та особливості законотворчого процесу в Україні. *Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ*. 2005. №4(24). С.71-76.
8. Венгеров А.Б. Теория государства и права. М.:Омега-Л. 2008. 595с.
9. Дробязко С.Г. Правообразование, правотворчество, правоустановление, их субъекты и принципы. *Право и демократия*. 2008. Вып.14. С.15-23.
10. Бобылев А. И. Правотворчество и правотворческий процесс. *Право и государство*. 2009. № 6. С. 34-40.
11. Варламова Н. В. Правотворчество и правообразование. *Правотворчество и законность*. 1999. № 3. С. 34-38.
12. Скаун О. Ф. Теория государства и права. Х.: Консум, 2008. 656 с.
13. Копиленко О. Л. Наукові засади розвитку законодавства. *Правова держава*. 2008. Вип. 17. С. 515-520.